

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИДА ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДАН ЖАБРЛАНГАН ШАХСЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

Есенбаев Джанибек Таирович

Қорақалпоқ давлат университети

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14326734>

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида долзарб масалалардан бири бўлган фавқулодда вазиятлар юзага келиш вақтида жабрланган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳуқуқий асослари ўрганилган.

Калит сўзлар. фавқулодда вазиятлар, ҳуқуқ ва эркинликлар, экологик офатлар, техноген ёки табиий офатлар, ҳуқуқий кафолатлар.

Ўзбекистон Конституциясида бевосита фавқулодда вазиятдан жабрланган шахсларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва кафолатларини белгиловчи ҳуқуқий нормалар мавжуд эмас. Шу билан бирга, кўпгина конституциявий нормалар у ёки бу маънода ушбу тоифадаги шахсларнинг ҳуқуқий мақомининг ҳуқуқий асоси ҳисобланади. Ўзбекистон Конституциясининг 49-моддасида “Ҳар ким қулай атроф-муҳитга, унинг ҳолати тўғрисидаги ишончли ахборотга эга бўлиш ҳуқуқига эга” деб мустақамлаб берилиши Ўзбекистон ҳудудида яшаётган шахсларнинг, шу жумладан содир бўлган қандайда бир экологик офатдан жабрланганларнинг экологик ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ҳуқуқий асос вазифасини бажаради.

Шу ўринда халқаро ва миллий қонунчиликни таҳлил қила ўтириб, фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш бўйича инсонларнинг ҳуқуқларини бир нечта гуруҳга ажратган ҳолда ўрганиб чиқиш мақсадга мувофиқ, демак, биринчи гуруҳ ҳуқуқ ва эркинликлари қаторига қўйидагиларни киритиш мумкин:

- яшаш ҳуқуқи (янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг 25-моддаси) - атроф-муҳитдаги бахтсиз ҳодисалар, фалокатлар ёки сурункали ҳалокатли ифлосланиш билан боғлиқ шахснинг мавжудлигига таҳдидлар муносабати билан;
- хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш (янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг

42-моддаси 1-банди) - иш жойида, шу жумладан фавқулодда вазиятдан кейин қулай шароитларни таъминлаш муносабати билан.

Иккинчи гуруҳ, яъни атроф-муҳит ҳолати тўғрисида ишончли маълумот олиш ҳуқуқини тўлдирадиган ҳуқуқлар гуруҳига қуйидагилар киради:

- ҳар кимнинг ўз ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларига дахлдор бўлган ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиш ҳуқуқи (янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг 34-моддаси);

- ҳар қандай қонуний воситалар ёрдамида ахборотни қидириш, олиш, узатиш, ишлаб чиқариш ва тарқатиш ҳуқуқи (янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг 33-моддаси) - атроф-муҳитга оид маълумотларга, шу жумладан содир бўлган техноген ёки табиий офатлар ва уларнинг мумкин бўлган оқибатлари тўғрисидаги маълумотларга нисбатан.

Учинчи гуруҳ, яъни фавқулодда вазиятлар натижасида соғлиқ ва мулкка етказилган зарарни қоплаш ҳуқуқини тўлдирувчи ҳуқуқлар гуруҳига қуйидагилар киради:

- касаллик ва ногиронлик ҳолатида ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқи (янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг 46-моддаси) атроф-муҳитга таъсир қилувчи касалликларга, шу жумладан табиий офатлар натижасида юзага келадиган касалликларга нисбатан;

- ҳар ким давлат органларининг ёхуд улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрни давлат томонидан қопланиши ҳуқуқи (янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг 55-моддаси) техноген ёки табиий офат сабаб бўлган ҳуқуқбузарликлар ҳолатларида.

Фавқулодда вазият шароитида фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатини аниқ тартибга солиш барча ҳуқуқий муносабатлар субъектларига ушбу шароитларда мумкин бўлган қонуний хатти-ҳаракатларнинг тури ва ҳажмини аниқ белгилаш имконини берадиган энг муҳим шартлардан биридир.

Кўрсатилган конституциявий ҳуқуқлар содир бўлган фавқулодда вазиятлар натижасида жабрланган шахслар, шу жумладан, ушбу ижтимоий гуруҳнинг конституциявий-ҳуқуқий мақоми учун ҳуқуқий асосдир. Конституцияда экологик ҳуқуқ ва эркинликларни шунчаки мустаҳкамлаб қўйишнинг ўзи етарли эмас, уларни ҳаётга татбиқ этиш механизмларини ҳам аниқ белгилаш зарур. Бу механизм тармоқ ҳуқуқий мақомида мустаҳкамланган: “Конституциявий мақом мазмунининг мавҳумлиги туфайли тармоқ ҳуқуқий мақомлари тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлар

эволюциясининг прогрессив тенденцияларини акс эттирувчи алоҳида аҳамият касб этади. Соҳавий ҳуқуқий мақомлар конституциявий мақомларга қараганда анча динамик бўлиб, ҳаётда содир бўлаётган ўзгаришларни акс эттиради” .

Ушбу ҳолат туфайли Ўзбекистон қонунчилигида фавқулодда вазиятлардан жабрланган шахсларни ҳимоя қилиш механизмини тартибга солувчи алоҳида юридик институт пайдо бўлди. Ушбу фаолият соҳасининг турли жиҳатлари, асосан жабрланган аҳоли учун ижтимоий таъминотнинг турли хил турлари Ўзбекистон Республикасининг "Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисидаги" ги қонунида мустаҳкамланган ва "Фуқаро муҳофазаси тўғрисида"ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.11.2020 йилдаги 747-сон «Табиий офатлар оқибатида аҳолига етказилган зарарни қоплаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори , ва бошқалар, шу жумладан бир қатор қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган.

Қайд этиш керак, "Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисидаги" ги қонунининг 4-боби Фуқароларнинг фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларига бағишланган бўлиб, 16-моддасида фуқароларнинг қатор ҳуқуқлари берилган, яъни, фавқулодда вазият рўй берганда ҳаёти, соғлиғи ва шахсий мол-мулкининг муҳофаза қилиниши; умумий ва яқка муҳофазаланиш воситаларидан, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг, давлат бошқаруви органлари ва ташкилотларнинг аҳолини фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш учун мўлжалланган бошқа мол-мулқидан фойдаланиш; мамлакат ҳудудининг муайян жойларида бўлганда улар дуч келиши мумкин бўлган хавф-хатар даражаси тўғрисида ҳамда зарур хавфсизлик чоралари ҳақида хабардор бўлиш; фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш масалалари юзасидан давлат органларига мурожаат этиш; фавқулодда вазиятлар зоналарида ишлаганлиги учун бепул тиббий хизмат, компенсациялар ва бошқа имтиёзлар олиш; фавқулодда вазиятларни бартараф этиш жараёнида мажбуриятларини бажариш чоғида ўз соғлиғига етказилган зарар учун компенсациялар ва имтиёзлар олиш; фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш мажбуриятларини бажариш чоғида орттирган касаллиги муносабати билан меҳнат қобилятини йўқотган тақдирда, ногиронлиги меҳнатда майиб бўлиш оқибатида келиб чиққан

ходимлар учун белгиланган тартибда пенсия таъминотини олиш; боқувчисини фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш мажбуриятларини бажариш чоғида орттирган майиблик ёки касалликдан ҳалок бўлганлиги ёки вафот этганлиги муносабати билан йўқотганда, меҳнатда майиб бўлиш туфайли ҳалок бўлган шахснинг оила аъзолари учун белгиланган тартибда пенсия таъминотини олиш каби ҳуқуқлар шулар жумласидан.

Демак, юқорида кўриб турганимиздек, қонунда фуқароларнинг фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш вақтидаги ҳуқуқлари намоён этилган, лекин уларни амалга оширишнинг қонуний кафолатлари ҳақида нормалар берилмаган.

Фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини тўлиқ амалга ошириши тегишли қонун ҳужжатлари ва уни амалга оширишнинг қонуний кафолатлари мавжуд бўлгандагина мумкин. Н.В.Витрук “шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва мажбуриятларини амалга оширишнинг қонун ҳужжатларида мустақамланган ҳуқуқий кафолатлари: ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг чегараларини аниқ белгилаш; уларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган юридик фактларни аниқлаш; ҳуқуқлар, эркинликлар ва мажбуриятларни, қонуний манфаатларни амалга оширишнинг протсессуал шаклларини белгилаш” сифатида таъкидлаган.

Давлатимизнинг янги таҳрирдаги Конституцияси инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишни кафолатлайди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасига биноан, “Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади”. Шунингдек, 19-моддаси 1-қисми худди шу масалаларга бағишланган: “Ўзбекистон Республикасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига биноан ҳамда ушбу Конституцияга мувофиқ эътироф этилади ва кафолатланади”.

Шу билан бирга, асосий қонунимизнинг 21-моддаси 2-қисмига мувофиқ, Инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, жамият ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги шарт.

Юқорида келтирилганларни умумлаштириб айтадиган бўлсак, фавқулодда вазиятлардан жабр кўрган шахсларнинг алоҳида ҳуқуқий мақоми техноген ёки табиий офат содир бўлганидан кейин юзага келади

POLAND

POLAND

ва ҳар хил турдаги компенсациялар, имтиёзлар ва бошқаларни олиш орқали етказилган экологик, моддий ва маънавий зарарни қоплаш ҳуқуқлари тизимини таъминлайди. Ушбу икки ҳуқуқий тоифани таҳлил қила ўтириб айтишимиз мумкинки, шахсларнинг ҳуқуқий мақомини ташкил этувчи таркибий қисмлар тизимида ҳуқуқий кафолатларнинг роли катта деган хулоса келамиз..

Пайдаланылган адабиятлар дизими

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент: «O'zbekiston» нашриёти, 2023.-80 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 25.11.2020 йилдаги 747-сон «Табиий офатлар оқибатида аҳолига етказилган зарарни қоплаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.11.2020 й., 09/20/747/1561-сон.
3. Тишаев Б.Б. Основные подходы к классификации экономико-правового статуса индивида // История государства и права. 2008. № 18.
4. Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 9.

